

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

О.С.Амирқулов

ЕРЁНҒОҚ ЎСИМЛИГИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА
СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРГА ҚАРШИ
ҚЎЛЛАНИЛГАН ИНСЕКТИЦИДЛАРНИНГ САМАРАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

YOUR SEAL

HONORED MENTION